

ANMED

ANADOLU AKDENİZİ
Arkeoloji Haberleri

2016-14

*News of Archaeology from
ANATOLIA'S MEDITERRANEAN AREAS*

(Ayrıbasım/Offprint)

Suna - İnan Kiraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü
Suna & İnan Kiraç Research Institute on Mediterranean Civilizations

Likya/Pamfilya Ulaşım Sistemleri Yüzey Araştırması 2015

Surveys on the Transportation Systems in Lycia/Pamphylia 2015

N. Eda AKYÜREK ŞAHİN – Fatih ONUR – Mehmet ALKAN – M. Ertan YILDIZ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle yürütülen araştırmamızın 2015 yılı kapsamı temel olarak Eşen Vadisi'ndeki (Fethiye ve Seydikemer ilçeleri) antik yolların ve yerleşimler arası bağlantıların tespitini içermektedir*. Lykia'nın değişik bölgelerinde sistematik olarak devam ettirdiğimiz yüzey araştırmaları kapsamında, üç yıl için Batı Lykia'nın araştırılması planlanmıştır. Seydikemer ilçe sınırları içerisindeki Bağlağaç – Yaka – Kayacık – Dere – Çökek – Bayır – İncealiler köyleri araştırmanın ana sahasını oluşturmuştur (Res. 1). Bununla birlikte Kaş ilçesi, Kınık Mahallesi, Aklar Köyü ve Gelemiş Mahallesi'ne de gözlem amaçlı gidilmiştir.

The 2015 campaign of our research conducted with a permit issued by the Ministry of Culture and Tourism covered the identification of ancient roads in the Eşen Valley (districts of Fethiye and Seydikemer) and their interconnections among its settlements. Within the frame of our systematic surveys across Lycia, we anticipated conducting surveys in western Lycia for three years. The villages of Bağlağaç, Yaka, Kayacık, Dere, Çökek, Bayır and İncealiler in the district of Seydikemer were the main focus of the surveys in this campaign (Fig. 1). In addition, Aklar village and the Gelemiş and Kınık neighborhoods of Kaş district were also visited for observation purposes.*

* 2004/2005 yıllarından 2014'e kadar merhum Prof. Dr. Sencer Şahin tarafından yürütülmekte olan araştırmanın devamını niteliğinde Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Dillerini ve Kültürlerini Araştırma Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalarımızın tam başlığı "Likya/Pamfilya Ulaşım Sistemlerinin Epigrafik ve Tarihi Coğrafik Açılardan Araştırılması"dır. Arş. Gör. H. Uzunoğlu (Akdeniz Üniversitesi), Arş. Gör. F. Avcu (Akdeniz Üniversitesi) ve Y. Doğan (MA) (Akdeniz Üniversitesi) araştırmaya katılan diğer üyelerimizdir. Gösterdikleri gayret ve katkılar için ekip üyelerimize ve araştırmamıza sağladığı fikirselsel katkılar ile arazi gözlemleri için bakanlık temsilcimiz Sayın E. B. Varol'a içten teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca araştırmamıza sağlamış oldukları maddi destekler için Prof. Dr. N. E. Akyürek Şahin tarafından yürütülen SBA-2015-937 kodlu ve "Stadiasmus Patarensis ve Eşen Vadisi Antik Dönem Ulaşım Sistemleri" başlıklı proje kapsamında Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ile Koç Üniversitesi Suna & İnan Kırac Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi'ne çok teşekkür ediyoruz.

Bu yılki araştırmalarımız 16-28 Ağustos 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup Bakanlık temsilcisi E. B. Varol nezaretinde 12 gün sürmüştür.

* Our project is the continuation of the research undertaken by the late Prof. Dr. Sencer Şahin from 2004/2005 to 2014 and is currently undertaken under the auspices of Akdeniz University, Research Center on Mediterranean Languages and Cultures. Its full title is "Epigraphic and Historical Geographical Research on the Transportation Systems in Lycia/Pamphylia". Research assistants H. Uzunoğlu (Akdeniz University) and F. Avcu (Akdeniz University) and Y. Doğan (M.A.) (Akdeniz University) were the other members of the team. This year's campaign lasted twelve days from 16 to 28 August. We would like to express our sincere thanks to the team members for their efforts and contributions as well as our state representative E. B. Varol for his comments and topographic observations and under whose oversight the project was conducted. Further thanks are due to the Akdeniz University Scientific Research Fund Coordination Unit with its project SBA-2015-937 titled "Stadiasmus Patarensis and Transportation Systems in the Eşen Valley in Antiquity" led by Prof. Dr. N. E. Akyürek Şahin and to Koç University - Suna & İnan Kırac Research Center for Mediterranean Civilizations for their financial contributions.

I. Araştırma

Araştırma planımızda yer alan yollar temel olarak Patara'da bulunmuş olan M.S. 46 tarihine ait Stadiasmus Patarensis (SP) yazıtının verileri çerçevesinde belirlenmiştir. 3 yıl olarak öngördüğümüz Batı Lykia çalışmalarının bu ilk yılında Eşen Vadisi boyunca uzanan yollar üzerine özellikle kuzey kısımlara odaklanılmıştır. Zira bu alandaki yollar üzerinde Plata... yerleşimi ve Tlos ile Oinoanda arasında yapılan Hellenistik sınır sözleşmesinde belirtilen "Masa" Dağı gibi yeri kesinleşmemiş önemli coğrafi yerler bulunmaktaydı. Bununla bağlantılı olarak da Tlos ile Kastabara arasındaki yolun tespiti de önemlidir. Çünkü bu yol Tlos – Oinoanda yolunun başlangıç kısımlarıyla büyük olasılıkla özdeş olmakla birlikte, Plata... yerleşimine uğramadığı için oraya varmadan önce doğuya yönelmiş olmalıdır. Bu nedenlerle araştırmamızın büyük bölümü bu bölgede geçmiştir.

Bu çerçevede incelenen yollar şunlardır: 1) TLOS (Düğer/Yaka) – KASTABARA (Deliktaş) arası; 2) TLOS (Düğer/Yaka) – OINOANDA (İncealiler) arası; 3) KSANTHOS (Kınık) – TLOS (Düğer/Yaka) arası (kısmen); 4) PATARA (Gelemiş) – KSANTHOS (Kınık) arası (kısmen).

A. Araştırılan Yollar ve Güzergâhları

Araştırmada ilk incelenen yollar Oinoanda ve Kastabara istikametleri olmuştur. Bu bölgede pek çok yol ve alternatif güzergâhlar bulunmakla birlikte, SP'de belirtilen mesafeye uyan güzergâhlar esas alınmıştır. Tlos'un güneyine inen yollar kısmen araştırılmış olup, önümüzdeki sezon tamamlanacaktır, bununla birlikte Ksanthos çevresinde ve Patara istikametindeki alanlar ekili araziler olduğundan ve eski yollar çoğunlukla modern yolların altında kaldığından antik yolun izini bulmak çoğunlukla mümkün görünmemektedir.

1. Tlos (Düğer/Yaka) – Kastabara (Deliktaş - Dariözü) Arası (Res. 2)

SP'te bu yol "ἀπὸ Τλῶ εἰς Καστάβαρα στάδια ρκη" şeklinde, yani "Tlos'tan Kastabara'ya 128 stadion (16 mp = yak. 23,7 km.)" olarak verilmektedir. Ayrıca, bu yolun SP'te Tlos – Oinoanda yolu üzerinde olduğu belirtilen Plata... (bkz. aş.) üzerinden verilmemiş olması, yolun Plata... yerleşimi civarına uğramadığına işaret etmektedir. Bu nedenle eğer Köristan – Dikmen Tepe civarları Plata... ise yolun bu yerlere uğramadan gitmiş olması gerekiyordu. Nitekim arazi gözlemlerimizde bu yol için iki olası güzergâh belirlenmiştir. Fakat her iki yolun da Köristan – Dikmen Tepe'ye uğramadan doğuya yöneldiği tespit edilmiştir. Günümüzde Dariözü'ne giden berkitme

Res. 1 2015 yılı araştırma sahası

Fig. 1 Survey area in 2015

I. Research

The roads constituting the scope of our research were determined basically from the Stadiasmus Patarensis (SP) inscription of A.D. 46 uncovered at Patara. In the first year of the three-year-long project in western Lycia our survey concentrated on the roads along the Eşen Valley, particularly those in the northern part because there are settlements like Plata[...] and important geographic spots like Mt "Masa" mentioned in the border treaty between Oinoanda and Tlos that needed to be localised. In connection with this, it was important to identify the road between Tlos and Kastabara because this road would probably be the same as the beginning parts of the Tlos-Oinoanda road. Yet it should have turned eastward before reaching the Plata[...] settlement since it did not go through there. Therefore, our surveys mostly covered this region.

The road sections surveyed in this context are as follows: 1) TLOS (Düğer/Yaka) – KASTABARA (Deliktaş); 2) TLOS (Düğer/Yaka) – OINOANDA (İncealiler); 3) XANTHOS (Kınık) – TLOS (Düğer/Yaka) (partially); 4) PATARA (Gelemiş) – XANTHOS (Kınık) (partially).

Res. 2
Tlos – Kastabara yolu
Fig. 2
Tlos – Kastabara road

yol Kayacık ve Söğüt'ten sonra Camialanı'na gelmekte, oradan da Kuruova ve Çiftlik üzerinden Darıözü'ne ulaşmaktadır. Bununla birlikte bu yol Kuruova'dan sonra Kastabara harabesinin bulunduğu Deliktaş mevkesine girmeden güneyinden ve doğusundan dolaşarak Tezli Deresi Vadisi'ne ve Girdev'e ulaşmaktadır. Fakat antik yol hem başlangıçta hem de Camialanı'ndan sonra olasılıkla farklı bir güzergâhtan gitmekteydi. Olasılıklardan ilki Tlos'un hemen kuzey doğusundaki Derbent Deresi kenarından çıkarak, Camialanı – Kuruova – Fırnaz – Deliktaş güzergâhıdır ve bu yolun mesafesi yak. 24 km.'lik uzunluğu ile SP ile uyum içerisindedir. Bu yolun yak. 470 m. rakımlı Tlos'tan 1030 m. rakımlı Derbent girişine kadar olan kısmı yak. 5,82 km. olup antik yola ilişkin bir kalıntı görülememiştir. Derbent'in bu girişinden aşağı yukarı 500 m. zikzaklarla dik tırmanan yak. 7 km.'lik kısım yol kalıntılarının görülebildiği en iyi bölgedir. Yolun batı yarısı yeniden yapıldığı için antik yol desteklerine nadir rastlanılmakla birlikte doğu yarısında muazzam bir yol işçiliği görülmektedir (Res. 3). Bu da yolun çağlar boyunca iyi bakım gördüğüne işaret etmektedir. Burada dikkati çeken bir özellik yolun gereğinden fazla uzatılmış olmasıdır. Fakat bu temel olarak –yoğun sedir ağaçlarından da anlaşıldığı üzere– alanın yakın dönemlere kadar kereste temini ve taşımacılığı için kullanılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Derbent'ten çıkan bu yol yak. 1580 m. rakıma yükseldikten sonra az bir eğimle yak. 4,5 km. sonra yak. 1720 m. rakımdaki Camialanı'na ulaşmaktadır. Yolun bu kısmında da yakın dönemlerde onarılmış ve güçlendirilmiş olduğu anlaşılan destek duvarlarına rastlanmaktadır. Camialanı içerisinde 100 m. kadarı tespit edilebilen eski yolun döşemeleri hala görülebilir durumdadır (Res. 4). Burada antik yapıların bulunması da antik

A. Roads and Routes Surveyed

The first roads surveyed were in the direction of Oinoanda and Kastabara. In spite of many roads and alternative routes in this region, the routes matching the distances given in the SP were taken as a basis. The roads leading south from Tlos were partially surveyed and will be completed in the next campaign. However, the land around Xanthos and in the direction of Patara are cultivated, and the ancient roads are mostly overrun by modern roads so it does not appear likely to find traces of the ancient roads there.

1. Tlos (Düğer/Yaka)-Kastabara (Deliktaş-Darıözü) Section (Fig. 2)

In the SP, this road is identified as *ἀπὸ Τλῶ εἰς Καστάβαρα στάδια ρκη'* meaning "from Tlos to Kastabara 128 stadia (16 MP = ca. 23.7 km.)". Besides, this road does not pass through Plata[...] according to SP (see below) so this means that it did not go near that settlement. Therefore, if the settlement of Plata[...] as in the Köristan-Dikmen Tepe area, then the road would not go through that area. Indeed, in our topographic observations we presumed two possible routes, both of which turn east without stopping at Köristan-Dikmen Tepe. The modern road to Darıözü passes through Kayacık, Söğüt and Camialanı, then continues via Kuruova and Çiftlik to Darıözü. Yet, after Kuruova, this road bypasses the Deliktaş area, where the ruins of Kastabara are found, and then proceeds south and east via Tezli Deresi and Girdev. However, the ancient road should have followed a different route both at the beginning and after Camialanı. The first possibility is that, starting from

Res. 3 Derbent yolu

Fig. 3 Derbent road

yolun bu mevkiden geçtiğini desteklemektedir. Yol bu noktadan 1,60 km. sonra yak. 1900 rakımlı Kuruova'ya çıkmaktadır. Böylelikle Kuruova'nın doğu ucuna kadar toplam yak. 20 km. etmektedir. Bu noktadan sonra, SP'te verilen mesafenin tamamlanması için 3,7 km.'lik bir uzunluk kalmaktadır. Eski kervan yolu olan günümüz berkitme yoldan Yeriçi – Çiftlik – Darözü yönünde devam edildiğinde en az 8 km. sonra Deliktaş'a ulaşılabilir. Ayrıca bu şekilde antik yerleşimin doğusundan giriş yapılmaktadır ki bu da yol bağlantıları bakımından ters kalmaktadır. Çünkü Deliktaş harabelerinin batısında yolu oldukça iyi kalmış olan bir giriş vardır. Doğu çıkışı ise Khoma'ya giden yol için olmalıdır. Yeriçi'nden hemen sonra Çiftlik mevkesine varmadan kuzey yönünde Kartal Gediği'nden geçen bir başka yol tespit edilmiştir. Bu gedikte yol geçişine işaret eden atlı kabartması bulunmaktadır. Bu yol da gedikten sonra hafif batıya yönelerek yine Deliktaş'ın doğu girişine ulaşmaktadır. Bu yol mesafeyi kısaltsa da yak. 5,60 km. uzunluğuyla yine fazla gelmektedir. Ayrıca bu gediğin yak 4,5 km. güneyinde yine bir atlı kabartmanın bulunduğu Taşkuzluk mevkesi istikametine, sonrasında da Komba'ya (Gömbe) inmesi güçlü bir olasılıktır. Yine bu iki mevki (Kartal Gediği ve Taşkuzluk) arasında Yeriçi ve Çiftlik arasındaki geçidin üzerinde antik bir gözetleme kulesi kalıntıları, buradan da 200 m. kadar güneydoğuda kapağı ön tarafında kırık şekilde duran yazıtlı bir khamosorion lahde rastlanmıştır. Yazıtta ceza ödeme birimi olarak fiscus görünmektedir.

Dolayısıyla geriye kalan 3,7 km.'lik mesafe ancak Kuruova'dan sonra kuzeydoğuya yönelerek doğrudan Fırnaz'a ve Deliktaş'a giderek tamamlanabilmektedir. Bu alanda antik yola yönelik pek bir iz kalmamıştır. Bu durum yolun Deliktaş'ın terk edilmesinden sonra kullanılmamasından kaynaklanıyor olmalıdır. Fırnaz'ın güneybatı ucundaki Kızılkaya'ya işlenen ve

Derbent Deresi just to the north-east of Tlos, it followed the Camialanı – Kuruova – Fırnaz – Deliktaş route, and this route is almost 24 km., which fits well with the SP. The section of this road from Tlos (altitude 470 m.) to Derbent (altitude 1030 m.) is about 5.82 km. long; however, no traces of an ancient road were attested. From the entrance to Derbent the route rises in zigzags of 500 m.-long segments for about 7 km., and this is the best stretch where the remains of the ancient road are clearly seen. As the western half of the road was rebuilt, only a few ancient reinforcements are seen. But the eastern half displays excellent road construction (Fig. 3). And this indicates that the road was well maintained through the years. One point to note here is that the road is unnecessarily long, but this is basically due to – as inferred from frequent cedar trees – the area being used for lumbering and its transport until recently. This road leaving Derbent reaches an altitude of about 1580 m and from here onward for about 4.5 km. with a mild slope it reaches Camialanı at an altitude of 1720 m. This stretch of the road has recently been renovated with reinforcements. In Camialanı a section about 100-m. long can still be seen with its original pavement (Fig. 4). The existence of ancient structures here also supports the hypothesis that the ancient road passed here. About 1.6 km. from this point, the road reaches Kuruova at an altitude of about 1900 m. Thus, the total distance to the eastern end of Kuruova totals about 20 km., so only 3.7 km. remains to reach the distance mentioned in the SP. The modern reinforced road follows the route of the former caravan road, and it takes another 8 km. to reach Deliktaş via Yeriçi-Çiftlik-Darözü. Additionally, by using this way the town is reached from the east, which does not conform to the road connections, because there is a well-preserved road section to the west of the ruins of Deliktaş. The eastern road should be leading to Choma. Another road was attested going via Kartal Gediği in the north, after Yeriçi but before the Çiftlik area. There is a relief of a horseman in this passage indicating a road passing here. After the passage, the road curves westward slightly and reaches the eastern entrance to Deliktaş. Although the distance is shorter this way, yet it is 5.6 km. longer than that in the SP. It is highly likely that this route continued to Taşkuzluk area about 4.5 km. south of this passage where there is another horseman relief and then descended to Komba (Gömbe). There are the remains of an ancient watchtower over the passage between Yeriçi and Çiftlik between these two areas (Kartal Gediği and Taşkuzluk). About 200 m. south-east is an inscribed chamosorion with a broken lid resting nearby. The inscription mentions fiscus as the denomination for payment of fines.

daha önceki araştırmacıların da gördüğü semboller, alanın antik dönemde kullanıldığını göstermektedir. Yakın dönemlere kadar Girdev'e ulaşan ana kervan yolunun hattı günümüz Çiftlik ve Dariözü'ne ulaşan berkitme yolun güzergâhidir.

Yolun ilk kısımları için ikinci alternatif, aynı zamanda olasılıkla Tlos – Oinoanda yolunun ilk kısımlarını içeren, kuzeyde Yakaköy ve Kayacık üzerinden Camialanı'na giden güzergâh olabilir. Camialanı'na ulaşım günümüzde de bu hattı takip eden berkitme yoldan sağlanmaktadır. Tlos – Köristan – Zindan yerleşimleri arasındaki ulaşım için gerekli olmasına rağmen, bu yolda Söğüt mevkiinde Camialanı'na dönen kavşağa ve kavşağın 1,8 km. kadar doğusuna kadar antik bir yol izine rastlanmamıştır. Bu da olasılıkla modern yolun büyük oranda antik güzergâhı kullanmış olmasıyla ve arazilerin ekilmesiyle ilgili olmalıdır. Yolun Zindan mevkiisi yakınlarında eski yolun destek duvarları 100 m. kadar görülebilmektedir (Res. 5). Bu kalıntılardan itibaren Camialanı'na 3 km. kadar devam edildiğinde yolun solunda yakın dönemlerde antik mimari öğelerle yapılmış birbirine yakın mesafede bir çeşme havuzu ve Dömenni adında bir çeşme bulunmaktadır. Buradan yak. 2 km. sonra yine antik taşlar kullanılarak yapılmış bir başka çeşme vardır ve çeşmenin hemen önüne dikilen mil taşı benzeri sütun dikkat çekicidir. Çeşmenin yapı taşları ve sütun, yolun 300-350 m. kadar devamında bulunan Camialanı Yaylası'nın batı ucundan getirilmiş olabilir. Çünkü Derbent yolu ayrımı o noktada olduğundan bir mil taşı için de uygun bir yerdir. Her koşulda bu güzergâhta bir antik yol olduğu gözlemlenebilir durumdadır. Fakat bu yol Derbent yolundan 1,5-2 km. kadar daha uzun olup SP mesafesini biraz aşmaktadır. Bununla birlikte, Oinoanda yolu ile başlangıçların ortak olduğu varsayıldığında, zaten Söğüt mevkiisine kadar bir yol varken daha kuzeyden ikinci bir yol yapma zahmetinin nedeni de sorgulanabilir. Diğer taraftan Derbent ve devamındaki yol işçiliğinin kalitesi dikkate değerdir. Derbent yolu sadece Kastabara için değil, Güney ve Batı'dan Milyas'a geçirilecek malların taşınması için hayati önemde olmalıydı. Eğer Derbent yolu asıl SP yolu idiyse, diğer yol olasılıkla Zindan ve Köristan gibi ara yerleşimlerin ulaşımını sağlayan bir bağlantıydı.

2. Tlos (Düğer/Yaka) – Oinoanda (İncealiler) arası

SP'te bu yol “ἀπὸ Τλῶ εἰς Οἰνεάνδα (sic) διὰ Πλατα[...] στάδια σ...” şeklinde, yani “Tlos'tan Oineanda'ya (sic)Plata[. . .] üzerinden 200 + ? stadion” olarak verilmiştir. Verilen sayının (var idiyse)son iki hanesi günümüze ulaşmadığından mesafe en az 25 mp = 37 km. olmakla birlikte coğrafi koşullar göz önüne alındığında

Res. 4 Camialanı yol döşeme kalıntıları

Fig. 4 Remains of road pavement at Camialanı

Therefore, the remaining 3.7 km. can be achieved via Firnaz and Deliktaş turning north-east right after Kuruova. In this area not much remains from an ancient road. This should be due to the fact that it fell out of use after the abandonment of Deliktaş. Symbols rendered at Kızılkaya at the south-western end of Firnaz, and which were attested by researchers, indicate that this area was in use during antiquity. The route of the main caravan road reaching Girdev until recently is that of the modern reinforced road going through Çiftlik and Dariözü.

The second alternative for the beginning parts of the road may be the route leading to Camialanı via Yakaköy and Kayacık in the north and also possibly encompassing the beginning parts of the Tlos – Oinoanda road. Camialanı is today accessed by the reinforced road following this line. Although it is necessary for the communication between Tlos – Köristan – Zindan settlements, no traces of an ancient road were attested up to the junction at Söğüt area for Camialanı and up to 1.8 km. east of that junction. This is possibly due to the facts that the modern road overlaps with the ancient route and that the land

Res. 5 Camialanı-Zindan-Köristan arası eski yolun kalıntısı
Fig. 5 Remains of the ancient road Camialanı-Zindan-Köristan

mesafe 45-50 km. civarında olduğu düşünülebilir. SP bu yol için ayrıca adına sadece bu anıtta rastladığımız ve son harfleri eksik olan Plata[...] isimli bir yerleşimin topraklarından geçtiği bilgisini de vermektedir. Plata[...] yerleşiminin kesin lokalizasyonu veri eksikliği nedeniyle henüz yapılamamaktadır. Ancak, bilim dünyasında bu yerin Dikmen Tepe ve Köristan kalıntılarında ya da Çökek Asarı'nda aranması gerektiği düşüncesi önerilmiştir. Bu yıl bahsi geçen yerlerde kısmen araştırma yapmış olmamıza rağmen bu yerleşime ilişkin kesin bir veri ele geçmemiştir. Bununla birlikte Dikmen Tepe – Köristan kalıntıları Plata[...] için hâlâ en iyi olasılık olarak durmaktadır. Günümüzde Tlos harabelerinden Köristan mevkesine ulaşım Yakaköy – Kayacık – Söğüt hattı üzerindedir. Bu hat olasılıkla Antik Dönem'de de kullanılmaktaydı. Letoon'da ele geçmiş olan Hellenistik Dönem'e ait sözleşme yazıtında Tlos ve Oinoanda arasındaki yoldan söz edilmekte ve bu yol üzerinden başlanarak Masa Dağı üzerindeki bir bölgenin ana kayalar üzerine kazınarak sınırlandırıldığı belirtilmektedir. Bu nedenle bu yılki çalışmamızda yolun yanı sıra bu sınır işaretleri de aranmıştır. Köristan'dan geçen ve aynı zamanda antik güzergâh olması gereken modern berkitme yolun hemen doğusunda Eren Tepe'nin batı eteklerinde ana kaya üzerine yazılı Yunanca harfler tespit edilmiştir. İlkın, yolun yak. 200 m. kadar doğusundaki bir ana kaya üzerinde € harfi (Res. 6), bunun da yak. 50 m. kadar güneydoğusunda da bir Z harfi kaydedilmiştir (Res. 7). Bu ikisinin arasında ise tam tanımlanamayan ve doğal olup olmadığı tam anlaşılabilen bir işaret (digamma?) daha görülmüştür. Bu harfler büyük olasılıkla rakamlar olup 5 (€), 6 (F), 7 (Z) şeklinde sıralanmışlardı. Bu sayılar olasılıkla bir yeri sınırlamaktaydı fakat yukarıda sözü edilen Hellenistik sınır taşları olup olamayacağı kesinlik kazanamamıştır. Çünkü söz konusu Hellenistik metin bu sınır taşlarının yerlerini ve

is cultivated. Around the Zindan area, a stretch of about 100 m. from the reinforcements of the ancient road is visible (Fig. 5). From these remains, it continues another 3 km. towards Camialanı where there is a fountain basin built recently with reused ancient architectural elements on the left side of the road. Near it is a fountain called Dömenni. About 2 km. farther is another fountain built with reused ancient stones, and the milestone-like column in front of it is noteworthy. The building stones of the fountain and the columns may have been brought from the western end of the Camialanı pastures starting about 300-350 m. later because the road fork for Derbent is located at that point, which is thus a suitable place for a milestone. In any case, the existence of an ancient road here can be observed. However, this route is 1.5-2 km. longer than the Derbent route, thus going over the SP distance. Yet, when it is supposed that its beginning point is the same as that of the Oinoanda road, it should be questioned why a second road was built in the north while there was already a road up to the Söğüt area. On the other hand, the quality of the road construction to and after Derbent is worth noting. The Derbent road should have been of vital importance for the transportation of merchandise to Milyas from the south and the west, not only for Kastabara. In case the actual SP road was the Derbent road, then the other road would be for communication among the lesser settlements like Zindan and Köristan.

2. Tlos (Düğer/Yaka) – Oinoanda (İncealiler) Section

In the SP this road is identified as ἀπὸ Τλῶ εἰς Οἰνέανδα^(sic) διὰ Πλατα[...] στάδια σ., i.e. "from Tlos to Oineanda^(sic) via Plata[. . .] 200 + ? stadia". The distance here could be anything between 25 MP = 37 km. and 45-50 km. due to topography as the last digits are missing (if they existed). The SP also cites the name of a settlement called Plata[...] through which this road goes, but this settlement is attested only in the SP so far. Therefore, its exact localisation has not occurred yet. However, scholars have proposed to look for it at the remains of Dikmen Tepe and Köristan or at Çökek Asarı. In spite of our partial research in these places, we have not obtained clear-cut evidence for the concerned settlement. Nevertheless, the remains at Dikmen Tepe-Köristan still seem to be the most possible place for Plata[...]. Today access from Tlos to the Köristan area is via the Yakaköy-Kayacık-Söğüt route, which was also used during antiquity. An inscription found at Letoon that contains a border agreement between Tlos and Termessos at (pros) Oinoanda states that border marks were carved on bedrocks in several places in order to delineate the area on Mt. Masa, which was to

Res. 6 Köristan. E harfi
Fig. 6 Köristan, Letter E

sınırlandırılan coğrafyayı tanımlamakta olup, bu sınır taşlarını yazıttaki verilerle uyum içerisinde bu coğrafyaya oturtmak henüz mümkün gözükmemektedir. Köristan'dan sonra yolun Tezli Dere'deki günümüz köprüsünün olduğu yere inmesi gerekmektedir. Yol izi kalmamış olmakla birlikte, yerli halk eski yolun modern köprü'nün yakınlarından geçtiğini ifade etmişlerdir. Masa Dağı araştırmalarımız nedeniyle, bu bölgenin ve Oinoanda'ya kadar olan kısmın araştırılması tarafımızca bitirilememiştir. Bununla birlikte, yerli halkın anlatımlarına göre Oinoanda'ya ulaşım için iki olasılık görülmektedir. Bunlardan ilki, Çökek – Armutlu – Bayırköy istikametinde Gökbel üzerinden; ikincisi ise daha kısa fakat sarp olan dağlık Kızıltop geçidindedir. Bu yollar önümüzdeki sezonda araştırılacaktır.

Çatak'tan Dereköy'e Dikmen Tepe'nin batısından ulaşan kısmen berkitme olan modern asfalt yolun Çatak'tan itibaren yak. 7/8. km.'sinde, yolun ise doğusunda Dikmen Tepe/Köristan ve Zindan yönüne gidebilecek eski bir yol tespit edilmiştir. Yol 700 m. kadar izlendikten sonra kaybolduğu için takip sağlanamamıştır.

Araştırmada ayrıca Oinoanda tarafından güneye dağlık alana gidilmiş, yayla halkından sınır taşlarına ve atlı kabartmalarına yönelik dikkate değer bilgiler alınmıştır. Bu sınır taşlarının Hellenistik sözleşmede geçen sınır işaretleri olup olmadığını anlamak için bir rehber eşliğinde iki adet işarete bakılmıştır. İlk işaret Makmara mevkiinde bir kaya üzerine yatay olarak işaretlenmiş bir O,

be given to Tlos according to the agreement. So this year we also looked for such frontier marks beside the roads. Just to the east of the modern reinforced road, which should be the ancient route as well, we found Greek letters on bedrock at the western foot of Eren Tepe. First, about 200 m. east of the road is the letter E (Fig. 6) on a rock and 50 m. farther to the south-east is the letter Z (Fig. 7). Between the two is a sign (digamma?), not understood to be natural or artificial. These letters might be numerals and arranged in order as 5 (E), 6 (F) and 7 (Z). These numerals most probably bounded an area, but it could not be ascertained whether they were the Hellenistic frontier markers mentioned above because the concerned Hellenistic text describes the places of these frontier markers and the geography thus bordered. And it does not look possible yet to localise these frontier markers in this geographical setting in conformity with the data presented in the inscription. After Köristan the road should descend to the modern bridge at Tezli Dere. Although no traces of a road survive, the locals reported that the former road passed near the modern bridge. Our explorations of this region and the section up to Oinoanda could not be completed due to our research at Mount Masa. Yet, there are two likely routes for access to Oinoanda according to the comments of the locals. The first one extends towards Çökek – Armutlu – Bayırköy via Gökbel; the second goes through the Kızıltop pass, which is shorter but also rugged. These roads will be explored in the coming campaign.

At about the 7th to 8th km. after Çatak on the modern asphalt road, partially reinforced and passing by the western side of Dikmen Tepe towards Dereköy, an ancient road was attested in the direction towards Dikmen Tepe/Köristan and Zindan. It could be followed only for about 700 m., after which it disappeared.

Res. 7 Köristan. Z harfi
Fig. 7 Köristan, Letter Z

Res. 8 Dumlu mevkisi. Sınır işareti
Fig. 8 Dumlu area, Frontier marker

yani horos (sınır), harfidir. İçerisi sonradan oyulmuştur. Diğer işaret ise buranın yaklaşık 6-7 km. güney-güneydoğusunda Dumlu mevkisinde bir kayaya işlenmiş olup içerisinde Δ bulunan yine O şeklinde bir sınır kazımasıdır (Res. 8). Her iki O işaretinin de çapı aynıdır. Bu sınır yazıtlarının Masa Dağı üzerine işlenmiş olan işaretler olup olmadığı da daha fazla sınır yazıtı bulunmasına bağlıdır. Önümüzdeki yıl bu konu ile de ilgili de araştırmalarımız devam edecektir. Makmara mevkisinde 4-5 km. kuzeydoğuda ise yol üzerinde bir atlı kabartma kaydedilmiştir.

3. Ksanthos (Kınık) – Tlos (Düğer/Yaka) Arası

Önümüzdeki yılın programında ayrıntılı araştırılacak olan bu yol için kısa süreli gözlemler yapılmıştır. SP’de bu yol “ἀπὸ Ξάν[θου] εἰς Τλῶ στάδ]ια ρνβ’” yani Ksan[thos]’tan Tlos’a Stad]ia 152 (= 19 mp = yak. 28,3 km.)” olarak verilmiştir. Bu yol için teorik olarak iki olasılık bulunmaktaydı. İlk öneri Ksanthos’un hemen batısındaki antik köprüyü geçip Eşen Çayı’nın batı yakasından Çaltıözü’ne kadar ilerleyip oradan tekrar bir köprü ile Tlos’a ulaşabilecek bir yoldur. Olduğunu varsaydığımız bu köprü aynı zamanda Pinara’ya, Telmessos’a ve Kadyanda’ya giden yollar için de kullanılmış olmalıdır. İkinci yol ise Eşen Çayı’nın doğu yakasından ilerleyip, Çavdır ve Palamut yakınlarından Saklıkent kapız girişinin önünden geçerek Tlos’a gidebilecek bir yoldur. İlki yak. 34 km. uzunluğuyla SP ölçüsünü çok aşmaktadır; ikinci yol ise 27 km. civarı ve SP ile uyum içindedir. Nitekim Tlos’un güneyinde bulunan bir eski köprü bu tezi destekler niteliktedir. Yerel halktan alınan bilgilere göre, bu yolun ilk kısmı Bağlağaç’a kadar olmalıdır. Çünkü bu noktadan sonra bir yol Arsada (Arsaköy) yönüne, diğer bir yol ise Kayadibi üzerinden Kınık (Ksanthos) yönüne gitmektedir. Kayadibi’nden yol doğrudan Saklıkent kanyon

We also proceeded in the mountains to the south of Oinoanda and learned much about frontier markers and a rider depiction from the locals at the pastures. With a local guide we visited two such markers in order to clarify whether or not these were part of the markers mentioned in the Hellenistic inscription. The first marker is on a rock at the Makmara area – a horizontal O, i.e. horos (border). It was hollowed out inside later. The other sign was found on a rock at the Dumlu area about 6-7 km. south-east of the first one – it is another O with a D inside (Fig. 8). Both letters O have the same diameter. Whether these are the markers placed at Mt. Masa will be clarified only when more markers are attested. Our research on this issue will continue in the next campaign. A relief of a rider was also recorded beside the road about 4-5 km. to the north-east in the area of Makmara.

3. Xanthos (Kınık) – Tlos (Düğer/Yaka) Section

Brief observations were made on the road, which will be explored in detail in the coming campaign. This road is given as ἀπὸ Ξάν[θου] εἰς Τλῶ στάδ]ια ρνβ’, i.e. “from Xan[thos] to Tlos stad]ia 152 (= 19 MP = ca. 28.3 km.)”. Theoretically, there were two possible routes for this road. The first proposed route goes over the ancient bridge just to the west of Xanthos, extends along the west bank of the Eşen river up to Çaltıözü, from where another bridge is necessary to continue to Tlos. This presupposed bridge would have also used for access to Pinara, Telmessos and Kadyanda. The second proposed route extends along the east bank of the Eşen River, near Çavdır and Palamut, passing by the front side of the entrance to Saklıkent Kapız, then onto Tlos. The first possibility with its length of about 34 km. is well beyond the distance given in the SP, whereas the second one with a distance of about 27 km. conforms to the SP. Indeed, an ancient bridge to the south of Tlos supports this hypothesis. According to information obtained from the local people, the first section should reach Bağlağaç because from that point one road leads towards Arsada (Arsaköy) and another towards Xanthos (Kınık) via Kayadibi. The road leads from Kayadibi directly to the entrance of the Saklıkent canyon because this is the best place to cross the Saklıkent River. Its continuation extends along the east side of Saklıkent River towards Xanthos near Palamut and Çavdır. Indeed, the distance of 152 stadion = ca. 28.3 km. mentioned in the SP can be achieved only on this route. Therefore, we will concentrate on this route in the next campaign.

girişine ulaşmaktadır. Çünkü Saklıkent suyunu geçiş için en uygun yer de zaten burasıdır. Yolun devamı Saklıkent suyunun doğu yakasından ilerleyerek Palamut ve Çavdır yakınlarından Ksanthos'a ulaşıyor olmalıdır. Nitekim SP'te belirtilen 152 stadion = yak. 28,3 km. ancak bu güzergâhtan sağlanabilmektedir. Bu nedenle önümüzdeki yıl bu hat üzerinde yoğunlaşılacaktır.

4. Patara (Gelemiş) – Ksanthos (Kınık) Arası

Yine önümüzdeki yılın programında detaylı araştırılacak olan bu yol için kısa bir gözlem yapılmıştır. SP'te verilen 10-11 km. gibi bir mesafe yolun iki kent arasında pek sapma yapmadan doğrudan ilerlediğini göstermektedir. Bu mesafe günümüz yolunun ölçüsünden biraz azdır. Antik yol belki de bazı yerlerde daha kestirme geçmişti.

B. Diğer Tespitler

1. Ksanthos (Kınık) – Neisa (Sütleğen) Yolunun Güzergâh Sorunu

SP'de Ksanthos'tan Neisa'ya verilen yolun uzunluğu 176 stadion, yani yak. 32,58 km. kadardır. İki yerleşim arasındaki kuş uçuşu uzaklık ise 28-29 km. kadardır. Bu durum ise yolun mümkün olduğunca doğrudan gitmesi gerektiğini göstermektedir. Fakat daha önceki araştırmalarda bu yolun Çavdır, Çayköy, Üzümlü (Margaz), İslamlar (Bodamya), Lapaz, Alacaışık Gediği - Köybaşı/ Gölbaşı, İkizce civarı, Akarkuyu, Çamlıköy (Lengüme) ve Sütleğen üzerinden gittiği kabul edilmektedir. Ancak bu güzergâhın uzunluğu yak. 40 km. kadardır. Hiçbir zikzak yapmadan gittiği düşünülse bile yol en fazla yak. 37 km.'ye indirilebilmektedir. Bu durum bize ya daha kısa bir alternatif yol olması gerektiğini ya da SP'te verilen mesafenin yanlış olabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle bu sezonda Ksanthos'un doğusundaki Dumanlıdağ'dan bir geçişin mümkün olup olmadığı yönünde kısa gözlemler yapılmıştır. Bu doğrultuda değerlendirilen ilk olasılık Aklar Köyü üzerindedir. Bu köyün yak. 700 m. kadar güneyindeki Aklar Asarı'ndan (Asarcık) antik bir yol geçmektedir. Bu yerleşim önemli bir konumda bulunmaktadır ve buradaki yazıtlardan yerleşimin Ksanthos'a ait olduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar hem bu yerleşim hem de yerleşimdeki yazıtlar araştırma kapsamımızda bulunsun da, başka bir epigrafi heyetinin yerleşimden 5 adet yazıt kopyalamış olması nedeniyle etik nedenlerden yayına yönelik herhangi bir çalışmaya girililmemiştir. Yerleşimin hemen doğusundan kuzeydoğuya ilerleyen antik yol Dumanlıdağ'ı aşmaktadır ve sonrasında ikiye ayrılarak kuzeye Arsada yönüne ve doğuya Neisa yönüne devam etmektedir. Fakat Neisa yönüne giden bu yolun uzunluğu SP'in verdiği ölçüyü

4. Patara (Gelemiş) – Xanthos (Kınık) Section

A short observation will suffice since it will be explored in detail next year. The distance of 10-11 km. given in the SP suggests a direct connection between the two cities. This distance is slightly shorter than the modern connection. The ancient road may have extended along shortcuts.

B. Other Remarks

1. Route Issue of the Xanthos (Kınık) – Neisa (Sütleğen) Road

The SP states that the distance from Xanthos to Neisa is 176 stadia, i.e. about 32.58 km. The distance as the crow flies between the two settlements is about 28-29 km. This suggests that the road must follow more or less a straight line. But in the previous studies, this road was presumed to go through Çavdır, Çayköy, Üzümlü (Margaz), İslamlar (Bodamya), Lapaz, Alacaışık Gediği-Köybaşı/ Çavdır, Çayköy, Üzümlü (Margaz), İslamlar (Bodamya), Lapaz, Alacaışık Gediği-Köybaşı/Gölbaşı, İkizce civarı, Akarkuyu, Çamlıköy (Lengüme), Sütleğen Gölbaşı, the environs of İkizce, Akarkuyu, Çamlıköy (Lengüme) and Sütleğen. However, this route is about 40 km. long. Even if it went without any zigzagging, the distance comes down only to 37 km. This suggests that there should be a shorter or an alternative route, or that the distance in the SP is wrong. Therefore, in this campaign we made some observations to see if there was a pass at Dumanlıdağ to the east of Xanthos. The first possibility is via Aklar village. An ancient road passes through Aklar Asarı (Asarcık) about 700 m. south of this village. This settlement is positioned at an important point, and the inscriptions from it indicate that it belonged to Xanthos. This settlement and the inscriptions in it are within our permit of survey; however, since the another team of epigraphy had already copied five inscriptions from here, we did not attempt to publish any due to ethical concerns. The ancient road proceeding north-eastward from the eastern side of the settlement goes over Dumanlıdağ and then forks into two – one goes north toward Arsada and the other goes eastward toward Neisa. However, this road going toward Neisa is about 5 km. longer than the distance given by the SP. Another road reached Neisa from Xanthos through Çavdır, İtkeseri, Armutçukuru, Duman Spring, Duman Pass and north of Lengüme. The length of this route is ca. 33 km., which conforms to the distance recorded on the SP. A further problem concerning this issue is the milestone found at the south-western point of Lengüme (today lost), from where the road leads to Alacaışık Pass by Köybaşı. On this milestone a distance of 16 MP (ca. 24 km.) is given from a

5 km. kadar aşmaktadır. Ksanthos'tan Neisa'ya ulaşan diğer bir yol, Çavdır, İtkeseri, Armutçukuru, Duman Çeşmesi, Duman Gediği ve Lengüme'nin kuzeyinden ilerlemektedir. Bu yolun uzunluğu yak. 33 km olup SP ile uyum içerisindedir. Bu konu ile ilgili diğer bir sorun da Köybaşı ve Alcaışık Gediği'ne giden antik yolun Lengüme'nin güneybatı ucundaki kısmında ele geçen fakat bugün kayıp olan miltaşı ile ilgilidir. Bu miltaşı üzerinde, sürekli Ksanthos olduğu kabul edilen bir "metropolis"ten 16 MP (yak. 24 km.) verilmiştir. Fakat artık Ksanthos ve Neisa arasındaki yolun Lengüme'nin kuzeyinden çıkarak Dumanlı Dağı aştığı tespit edilmiş olduğu için, bu miltaşı üzerindeki mesafenin Ksanthos'tan verilmiş olma ihtimali pek kalmamaktadır. Bunun yerine önerilebilecek tek kent Patara'dır, zira miltaşı üzerindeki mesafe Patara'ya olan uzaklıkla da örtüşmektedir.

2. Ksanthos (Kınık) – Arsada (Arsaköy) – Tlos (Düğer/Yaka) Bağlantısı

Söz konusu yol bağlantısı SP'de yoktur. Tlos'un yak. 7 km. güneydoğusunda, Ksanthos'un da yak. 25 km. kuzeydoğusunda bulunan Arsada yerleşimine hem bu iki kentten hem de yak. 30 km. doğudaki Neisa'dan bağlantı yolları olmalıdır. Tlos'tan Arsada'ya giden yol Bağlıağaç'tan geçerek ilerlerken, Ksanthos'tan ise yukarıda bahsedildiği gibi Dumanlıdağı geçerek Toçak Köprüsü aracılığıyla Arsada'ya ulaşmaktadır. Arsada'dan Neisa'ya giden yol ise güneyde yine Toçak Köprüsü'nü geçtikten sonra Lengüme'ye inmiş ve oradan da Neisa'ya ulaşmış olmalıdır. Bu yollar da sonraki araştırmalarımızda ele alınacaktır.

'metropolis', which was accepted as Xanthos. But since it is now established that the road between Xanthos and Neisa took a mountain course passing through the northern point of Lengüme, the destination on the milestone could not have been Xanthos, but rather Patara, being the only option from the south-western end of Lengüme. This distance of 16 MP (ca. 24 km.) also conforms with the distance to Patara.

2. Xanthos (Kınık) – Arsada (Arsaköy) – Tlos (Düğer/Yaka) Connection

This connection is not given in the SP. Arsada is located about 7 km. south-east of Tlos, about 25 km. north-east of Xanthos, and about 30 km. west of Neisa. There must be road connections from these three cities to it. The road from Tlos to Arsada goes via Bağlıağaç and that from Xanthos goes over Dumanlıdağ as mentioned above and reaches Arsada via the bridge at Koçak. The road from Arsada to Neisa, on the other hand, should have crossed the Koçak bridge in the south before descending to Lengüme and reaching Neisa. These routes will be explored in the coming campaigns as well.